

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Masalah Yang Dihadapi Dunia Pendidikan Dengan Tutorial Online: Sebuah Short Review

Jumlah Penulis : 3 (tiga) orang

Status Pengusul : Penulis pertama

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Tadbir Jurnal Studi Manajemen Pendidikan
b. Nomor ISSN: p-ISSN 2580-3581; e-ISSN 2580-5037
c. Volume, Nomor, Bulan, Tahun : Vol. 3, No. 2, November 2019
d. Penerbit : IAIN Curup – Bengkulu
e. DOI artikel :
<http://dx.doi.org/10.29240/jsmp.v3i2.1178>
f. Alamat Web Jurnal :
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JSMP/article/view/1178>
g. Terindeks di : Sinta 3

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri ✓ pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Internasional/ Internasional Bereputasi

Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/ Internasional bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		1		0,9
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		2,5		2,3
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		2,5		2,3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		2,4		2,2
Total = (100%)		8,5		7,5
Nilai Pengusul :				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer
Perbanyak lagi publikasi ilmiah dalam lingkup scopus, perluas keilmuan terkait kerangka ilmiah, artikel ini perlu perbaikan bahasa Indonesia ulang.

Surabaya, 10 juni 2020
Reviewer 1

(Prof. Dr. Cholichul Hadi, M.Si, Psikolog)
NIDN. 0023036405
Unit kerja : Fakultas Psikologi UNAIR
Jabatan akademik terakhir : Profesor
Bidang Ilmu : Psikologi, Manajemen SDM

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Karya Ilmiah (Artikel) : Masalah Yang Dihadapi Dunia Pendidikan Dengan Tutorial Online: Sebuah Short Review

Jumlah Penulis : 3 (tiga) orang

Status Pengusul : Penulis pertama

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Tadbir Jurnal Studi Manajemen Pendidikan
b. Nomor ISSN: p-ISSN 2580-3581; e-ISSN 2580-5037
c. Volume, Nomor, Bulan, Tahun : Vol. 3, No. 2, November 2019
d. Penerbit : IAIN Curup – Bengkulu
e. DOI artikel :
<http://dx.doi.org/10.29240/jsmp.v3i2.1178>
f. Alamat Web Jurnal :
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JSMPI/article/view/1178>
g. Terindeks di : Sinta 3

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri ✓ pada kategori yang tepat)

Jurnal Ilmiah Internasional/ Internasional Bereputasi

Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/ Internasional bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input checked="" type="checkbox"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		1		0,9
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		2,5		2,3
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		2,5		2,3
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		2,4		2,2
Total = (100%)		8,4		7,5
Nilai Pengusul :				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer
Perbaiki susunan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah pedoman yang berlaku, perhatikan kembali penulisan hasil dan simpulan perlu perbaikan minor.

Surabaya, 18 Juni 2020
Reviewer 2

(Prof. Dr. Fendy Suhariadi, MT, Psikolog)
NIDN. 0017016602
Unit kerja : S3 PSDM UNAIR
Jabatan akademik terakhir : Profesor
Bidang Ilmu : Psikologi, Manajemen SDM/PSDM